

КОНТРАБАНДА ЖИНОЯТИГА ОИД ҚОНУН НОРМАЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШНИНГ АЙРИМ МАСАЛАЛАРИ

Турғунов Абдурауф Маъруфжон ўғли

Тошкент шаҳар ИИББ ҳузуридаги Тергов бошқармаси Кадрлар гуруҳи
муҳим топшириқлар бўйича инспектори, майор

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10000404>

Аннотация: Мазкур мақолада контрабанда жиноятининг вужудга келиши, контрабанда учун жавобгарликнинг ижтимоий зарурияти миллий ва хорижий тажриба асосида ўрганилди. Шунингдек, контрабанданинг божхона тўғрисидаги қонун ҳужжатларини бузилишига оид жиноят нормаси билан ўзаро фарқли ҳамда ўхшаш жиҳатлари, контрабанда жиноятини квалификация қилинишига боғлиқ айрим назарий ва амалий муаммолар ёритилган бўлиб, бу борада Ўзбекистон Республикаси жиноят қонунчилигини такомиллаштириш бўйича тегишли таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқилган.

Калит сўзлар: контрабанда, қонунчиликни бузиш, божхона чегараси, ҳужжатларни қалбакилаштириш, махсус субъект, диний экстремизм, сепаратизм, ядровий ва оммавий қирғин қуроли.

Ўзбекистон Республикаси ўз тараққиётига жаҳон давлатчилик тараққиётидаги энг ижобий ва амалда фуқаролар манфаатларига хизмат қилувчи хусусият ва принципларни амалда қўллаш орқали эришишни мақсад қилиб қўйган. Давлат, жамият ва шахс манфаатларининг устунлигини, фуқаролар тинчлиги ва миллий тотувлигини таъминлаш мамлакатимиз асосий қомуси – Конституциямизнинг бош мақсадларидандир [1].

Хусусан, фуқароларнинг ҳаёти ва саломатлиги, жамиятнинг ижтимоий аҳволи ҳамда давлат хавфсизлигини таъминланиши ривожланган мамлакатларнинг ҳам ўз олдига қўйган устувор мақсади ҳисобланади. Инсон ҳаётига хавф туғдурувчи, сифатсиз ҳамда белгиланган стандартларга етарли даражада жавоб бермайдиган товарларнинг мамлакатга кириб келишини олдини олиш мақсадида давлатнинг мажбурлов кучи билан чегара назорати ўрнатилиб, уларнинг муомалага киритилишига йўл қўйилмайди.

Ўрнатилган тартиб-қоидаларга зид равишда турли хил йўллар ва усуллар ёрдамида айрим шахслар томонидан ноқонуний пул топиш мақсадида тақиқланган товар ва маҳсулотларни давлат чегарасидан олиб кириш ҳолатлари ҳам учраб туради. Давлат ўз иқтисодий манфаатларидан келиб чиқиб, давлат ҳудудига товарлар ташиб келтириш ва унинг

худудидан товарлар ташиб чиқиб кетишининг махсус тартибини белгилайди. Хусусан, айрим товарларни олиб чиқиб кетиш, ташиб келтириш тақиқланса, бошқа товарларнинг келтирилиши ва олиб чиқилиши эса чеклайди. Давлат чегарасидан фуқаролик муомаласида бўлмаган предметларни олиб киритилиши ёки чиқилиши контрабанда ҳисобланади.

Контрабанданинг предмети бўлиб, қаттиқ таъсир қилувчи, заҳарли, заҳарловчи, радиоактив, портловчи моддалар, портлатиш қурилмалари, қнрол-яроғ, ўқотар қуроллар, ўқ дорилар, гиёҳвандлик воситалари, психотроп моддалар, уларнинг аналоглари, диний экстремизм, сепаратизм, ақидапарастликни тарғиб қилувчи материаллар, ядровий, кимёвий, биологик ва оммавий қирғин қуролларининг бошқа турлари, оммавий қирғин қуролларини яратишда фойдаланиши мумкин бўлган материал ва мосламалар ҳисобланади.

Мамлакатимизда контрабанда жиноятига оид қонун нормаларини такомиллаштириш хусусида М.Х. Рустамбоев [3], Б.Б. Ҳидоятлов ва Н.О. Ҳамидов [4] каби олимлар ўзларининг илмий ишларида ёритиб ўтган.

Хорижий мамлакатларда контрабанда жиноятига оид изланишларни В.П. Верин [2], Д.В. Коземаслов ва А.П. Кузнецовлар олиб борган

Хусусан, Д.В. Коземаслов фикрича, контрабанда жинояти дастлаб Россия Федерациясида ягона бозорни шакллантириш, ички ишлаб чиқарувчиларни қўллаб-қувватлаш мақсадларида жорий этилган бўлса, ҳозирда унинг ижтимоий хавфлилиги янада ортиб, аҳолининг ҳаёти ва соғлиғига, жамиятнинг нормал ҳаёти, давлатнинг конституциявий тузумига жиддий хавфи сабабли оғир жиноят ҳисобланиб, жамоат хавфсизлигига тўғридан-тўғри тажовуз қилишини эътироф этган [5].

А.П. Кузнецов эса контрабандани давлатнинг махсус ваколатли органлари томонидан амалга ошириладиган сиёсатини алоҳида шахслар томонидан бойлик орттириш мақсадида содир этилишига тўхталиб, унинг давлат иқтисодиётига келтирилиши мумкин бўлган жиддий зарари сабабли жазога сазовор қилмиш сифатида эътироф этган [6]

Шу ўринда контрабанда жиноятининг вужудга келиши, унинг ижтимоий хавфлилиги ҳамда заруриятига тўхталиб ўтиш мақсадга мувофиқ

Хусусан, контрабанда жинояти XIV-XVI асрларда давлатларнинг капиталистик тараққиётга юз тутиши, товар-пул муносабатларининг шиддат билан ривожини ҳамда товар-маҳсулотларнинг давлатлар

чегарасидан чекланмаган миқдорда олиб чиқилиши ёки киритилиши натижасида давлатлар иқтисодиётини маълум маънода тажовузлардан сақлаш зарурияти натижасида вужудга келган.

Европа давлатларида XVI-XVII асрларда давом этган урушлар натижасида контрабанда жинояти янада авж олиб, унинг янги тури “ҳарбий контрабанда” жинояти вужудга келган [7]. Контрабанданинг мазкур тури ўз ичига урушда қатнашмаётган давлатлардан урушда қатнашаётган давлатларга тақиқланган қурол-яроғ, ўқ дори ёки ҳарбий техника олиб ўтилишида ифодаланган.

Ҳозирги кунга келиб, контрабанданинг тушунчаси ўзгариб, ҳар бир хорижий давлатда ўзига хос ифода этилади. Ҳар бир мамлакатда контрабанданинг предмети турличалиги билан фарқланади. Зеро, ҳар бир мамлакат жамият учун хавfli бўлган ёхуд давлат эҳтиёжлари учун зарур бўлган товарларни давлат чегарасидан олиб кирилиши ёки олиб чиқилишини ижтимоий зарарият юзасидан қонун билан тақиқлаб, зарурий чораларни кўради. Хусусан, Россия Федерациясида кучли таъсир қилувчи заҳарли, заҳарловчи, портловчи моддалар, радиоактив материаллар, оммавий қирғин қуроллари ҳамда уларнинг бутловчи қисмлари контрабанда жиноятининг предмети ҳисобланиб, уларни Россия ҳудудига олиб кирилиши қонун билан тақиқланган [8].

Ўзбекистон Республикасида эса божхона назоратини четлаб ёки божхона назоратидан яшириб ёхуд божхона ҳужжатлари ёки воситаларига ўхшатиб ясалган ҳужжатлардан алдаш йўли билан фойдаланиб, декларациясиз ёки бошқа номга ёзилган декларациядан фойдаланиб, кучли таъсир қилувчи заҳарли, заҳарловчи, портловчи моддалар, радиоактив материаллар, портлатиш қурилмалари, қурол-яроғ, ўқотар қурол ёки ўқ-дориларни шунингдек, гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддаларни ёки диний экстремизм, сепаратизм ва ақидапарастликни тарғиб қилувчи материалларни, ядровий, кимёвий, биологик ва оммавий қирғин қуролининг бошқа турларини, шундай қуролларни яратишда фойдаланилиши мумкинлиги аён бўлган материал ва мосламалар, радиоактив материалларни Ўзбекистон Республикасининг божхона чегарасидан ўтказиш контрабанда таркибини ташкил этади [9].

Ўзбекистон Республикаси жиноят қонунчилигининг ўзига хос ҳамда мукаммалиги қонун билан муомаладаги ёки муомаласи тақиқланган ва чекланган ашёларни давлат чегарасидан олиб кирилишининг алоҳида-алоҳида жиноят сифатида эътироф этилганлиги ҳисобланади. Зеро,

Жиноят кодексининг 182 – моддаси божхона тўғрисидаги қонун ҳужжатларини бузишга оид ижтимоий муносабатларни тартибга солса, 246 – моддаси контрабанда, яъни фуқаролик муомаласи тақиқланган ёки чекланган ашёларни олиб кирилишига жазо муқаррарлигини белгилайди

Божхона тўғрисидаги қонунларни бузишда тажовуз иқтисодиёт соҳасидаги ижтимоий муносабатларга йўналган бўлиб, жиноятнинг буюми – жамиятда эркин муомалада бўлган ҳар қандай товарлар ёки бойликлар бўлиши мумкин.

Божхона тўғрисидаги қонунларни бузилишида ўта катта ҳажмдаги ҳар қандай товарларни тегишли равишда расмийлаштирмасдан туриб божхонада чегарасидан ўтказиш ҳам ҳисобга олинган бўлиб, ҳозирда Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ташқи бозорларда маҳаллий маҳсулотлар рақобатдошлигини таъминлаш ва экспортини рағбатлантиришга доир қўшимча чоратадбирлари тўғрисида”ги 2017 йил 15 декабрь кунги ПФ – 5286 – сонли Фармонининг иловасига мувофиқ, экспорт қилиниши тақиқланган буюмлар ва маҳсулотларнинг рўйхати асосида амалга оширилади [10].

Муомаланинг махсус тартиби ўрнатилган, фуқаролар айрибошлашидан чиқарилган буюмларни, хусусан қурол-яроғ, ўқ-дори, гиёҳванд моддаларни Ўзбекистон Республикаси божхона чегарасидан бир жойдан иккинчи жойга кўчириш Жиноят кодексининг (кейинги ўринларда – ЖК) 246 – моддасида назарда тутилган жиноятни, яъни контрабандани вужудга келтиради.

Контрабанда объектив томонидан божхона назоратини четлаб ёки божхона назоратидан яшириб ёхуд божхона ҳужжатлари ёки воситаларига ўхшатиб ясалган ҳужжатлардан алдаш йўли билан, декларациясиз ёки бошқа номга ёзилган декларациядан фойдаланиб, Ўзбекистон Республикаси божхона чегарасидан ўтказишда ифодаланади.

Контрабанданинг субъектив томони айбнинг била туриб содир этилган тури билан тавсифланади. Чунки айбдор тақиқланган буюмларни чегарадан олиб ўтаётганини англайди ва мазкур қилмишни хоҳлайди

Ўн олти ёшга тўлган Ўзбекистон Республикаси фуқаролари, чет эл фуқаролари ва фуқаролиги бўлмаган шахслар контрабанда субъекти бўлишлари мумкин.

Эътиборли жиҳати, Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг “Божхона тўғрисидаги қонунчиликни бузиш ва

контрабандага оид ишлар бўйича суд амалиёти тўғрисида”ги Қарорига мувофиқ ҳужжатнинг қалбаки эканлигини била туриб, уни божхона органларига ҳақиқий ҳужжат сифатида тақдим этган шахс ҳаракатлари ЖК 182 – моддаси билан квалификация қилиниши ва қўшимча равишда 228 – моддаси билан квалификация қилишни талаб қилмаслиги келтирилган.

Бироқ, контрабанда содир этган шахс томонидан қалбаки ҳужжат асосида қонун билан тақиқланган буюм ёки ашёларни Ўзбекистон Республикаси давлат чегарасидан ўтказилишининг ЖК 228 – моддаси билан қўшимча квалификация қилинмаслигига оид норма белгиланмаган.

Божхона тўғрисидаги қонун ҳужжатларини бузиш ҳамда контрабанда жиноятлари деярли ўхшаш жиноятлар ҳисобланади. Зеро, ҳар икки жиноятда ҳам шахс моддий манфаат кўриш ёки бошқа мақсадларни кўзлаб, Ўзбекистон Республикасининг божхона ҳудудига, яъни Ўзбекистон Республикасининг қуруқликдаги ҳудуди, ҳудудий ва ички сувлари ҳамда улар устидаги ҳаво ҳудудига товар ёки маҳсулотларни олиб кириш ёки чиқишида ифодаланади. Мазкур жиноятлар содир этилаётган жиноят предмети ҳамда ушбу предметнинг давлат ва жамият учун хавфлиги нуқтайи назаридан фарқланади.

Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг “Божхона тўғрисидаги қонунчиликни бузиш ва контрабандага оид ишлар бўйича суд амалиёти тўғрисида” Қарорида ҳужжатнинг қалбаки эканлигини била туриб, уни божхона органларига ҳақиқий ҳужжат сифатида тақдим этган шахс ҳаракатлари ЖК 182 – моддаси билан квалификация қилиниши ва қўшимча равишда 228 – моддаси билан квалификация қилишни талаб қилмаслиги белгиланган. Бироқ, мазкур норманиннг ЖК 246 – моддасига ҳам татбиқ этилиши белгиланмаган. Шу сабабли, судлар томонидан контрабанда содир этган шахс томонидан қалбаки ҳужжат асосида қонун билан тақиқланган буюм ёки ашёларни Ўзбекистон Республикаси давлат чегарасидан ўтказилишини ЖКнинг 228 ва 246 – моддалари асосида жиноятлар мажмуи сифатида квалификация қилинишига сабаб бўлмоқда

Контрабанда жинояти содир этилишининг ўзига хослиги унда махсус субъект – ваколатли давлат органи ходимларининг иштироки асосида ҳам содир этилаётганлиги билан изоҳлаш мумкин. Зеро, ваколатли давлат органи ходими ваъда қилинган маълум пул суммаси учун мазкур трансмиллий жиноятнинг Ўзбекистон Республикаси орқали амалга

оширилишида ўз ҳаракат ёки ҳаракатсизлиги натижасида кўмак бериб, амалга оширилишига шароит яратиб беради.

Ваколатли давлат органи ходими томонидан контрабанда жиноятининг қай тарзда содир этилишига кўра ЖКнинг умумий қисмига асосан жиноят содир этилишига қизиқтирувчи шахс – далолатчи, жиноят содир этилишига ўз маслаҳатлари, кўрсатмалари билан, воситалар бериш ёки тўсиқларни йўқотиш билан кўмаклашган, шунингдек жиноятчини, жиноят содир этиш қуроли, излари ва воситаларини олиш ва ўтказиш тўғрисида олдиндан ваъда берган шахс – ёрдамчи сифатида бажарувчини жавобгарликка тортиш белгиланган моддаси бўйича жавобгарликка тортилади [11].

Бироқ, давлат томонидан алоҳида ваколат топширилган шахснинг ўз хизмат вазифасига зид равишда шахсга, унинг ҳаёти ва соғлиғига, жамият ва давлат манфаатларига зарар етказишга мўлжалланган предметларни давлат чегарасидан ўтказилишига кўмаклашиши – берилган ваколатни кўпол тарзда суистеъмол қилиниши ҳисобланиб, мазкур ҳаракат ёки ҳаракатсизликни алоҳида квалификация қилиниши ҳамда оғирроқ жазо тайинланиши – контрабанда жинояти содир этилишининг маълум миқдорда камайишига сабаб бўлади

Юқоридаги келтирилган мулоҳазаларга ҳамда жиноят ҳуқуқи назариясидан келиб чиққан ҳолда қуйидаги таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқилди:

Биринчидан, ЖКнинг 246 – моддаси иккинчи қисмига ваколатли давлат органи ходимининг ҳаракат ёки ҳаракатсизлиги натижасида мазкур модданинг биринчи қисмда келтирилган қилмишлар содир этилишининг тақиқланишига оид норма билан тўлдирилиши мақсадга мувофиқ.

Иккинчидан, Олий суд Пленумининг “Божхона тўғрисидаги қонунчиликни бузиш ва контрабандага оид ишлар бўйича суд амалиёти тўғрисида” Қарорига контрабандани ҳужжатлар қалбакилаштириш билан содир этилганида жиноятлар мажмуи сифатида квалификация қилинмаслиги лозимлиги тўғрисидаги нормани киритиш лозим.

Хулоса ўрнида амалдаги Ўзбекистон Республикаси жиноят қонунларининг умумий жиноят назариясига асосланган ҳолатда тўғри тадбиқ этилиши, қонун чиқарувчи томонидан белгиланган нормаларнинг мазмун-моҳиятини тўғри англаниши Ўзбекистон Республикасида ягона суд амалиётини жорий этилиши ҳамда ҳар бир шахснинг содир этган

қилмиши учун инсонпарварлик тамойиллари асосида жазо тайинланишидаги ўрни беқиёс эканлигини алоҳида қайд этиб ўтиш лозим.

Фойдананилган адабиётлар рўйхати:

1. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси. Тошкент. “Ўзбекистон”.
2. Верин В.П. Контрабанда: уголовно-правовое и криминологическое исследование. Авт.р. дис.кандидата юридических наук/М., 2004. С.25.
3. Рустамбоев М.Ҳ. Ўзбекистон Республикасининг Жиноят кодексига шарҳ. Махсус қисм. – Т.: “Адолат”, 2016. – 960 б.
4. Ҳамидов Н.О. Контрабанда тушунчаси ва контрабанда учун жиноий жавобгарликнинг ижтимоий зарурияти. Илмий-электрон мақола. <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2019-9-12>.
5. Коземаслов Д.В. Контрабанда (уголовно-правовые аспекты). Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук/Е., 2002. 177 с.
6. Кузнецов А.П. Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов: уголовноправовая регламентация и вопросы квалификации // Российский следователь. 2015. № 2. С.31.
7. Филлипова Е.О.Контрабанда: История развития уголовно-правовых норм об ответственности за контрабанду в таможенной сфере и меры ее предупреждения. <http://dx.doi/10.26140/bgз3-2019-08-02-0040>.
8. Уголовный кодекс Российской Федерации. http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699. С.226-1.
9. Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2008 йил 5 майдаги “Бир неча жиноят содир этилганда қилмишни квалификация қилишга доир масалалар тўғрисида”ги Қарори.
10. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ташқи бозорларда маҳаллий маҳсулотлар рақобатдошлигини таъминлаш ва экспортини рағбатлантиришга доир қўшимча чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-5286-сонли Фармони.
Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодекси (2022 йил 19 октябргача бўлган ўзгартириш ва қўшимчалар билан) Расмий нашр – Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги. – Т.: “Адолат”, 2022. – 480 б.

